

STEVIYA O'SIMLIGI (STEVIA REBAUDIANA BEXT) O'SIMLIGI ASOSIDA QURUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Oxunjonova V.E.

Azimova K.B

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

E-mail: Okhunjonovavasila@gmail.com

tel: +998908155915

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742868>

Dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika sanoatining jadal rivojlanishi bunday korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabini keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, tabiiy holda o'suvchi dorivor o'simliklar zaxiralarning chegaralanganligi tufayli farmatsevtika sanoati korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabni asosan, dorivor o'simliklar o'stirish orqaligina qondirish mumkin.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida 112 tur dorivor o'simliklar rasmiy tabobatda foydalanishga ruxsat berilgan bo'lib, ushbu dorivor o'simliklarning 80%ni tabiiy holda o'suvchi o'simliklar tashkil etadi. Steviya bargida (6,0%—6,5%), poyasida (1,5%) va ildizida (0,6%) shirinligi saharozaga nisbatan 150—300 barobar yuqori bo'lgan kimmatbaho steviozid moddasi bor. Steviozid konditer sanoatida, salqin ichimliklar, sharbat, saqich, har xil shirinliklar va konservalar tayyorlashda shakar o'rnida keng miqyosda ishlatiladi, Undan doridarmon sifatida, qand diabeti kasalligiga va modda almashinuvi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan boshqa kasalliklarni davolashda foydalaniladi. Stevia ekstrakti shuningdek, antibakterial, antiviral, yallig'lanishga qarshi va immunomodulyator ta'sirga ega. Stevia shirin glikozidlarining kislotali muhitda va yuqori haroratlarda xavfsizligi va barqarorligi ularni dietali ichimliklar, choylar, soslar, marinadlar, dengiz mahsulotlari, muzqaymoq, yogurtlar, xamir ovqatlar, pazandalik mahsulotlari va boshqalar kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishda keng qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Steviya o'simligi(stevia rebaudiana bext) o'simligi asosida quruq ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Usul va uslublar. Biologik faol moddalarni o'simliklardan 70% etanol eritmasida hamda suv-spirit aralashmasi yordamida ekstraktsiya qilish yo'li bilan olindi. 5 g tozalab maydalangan steviya barglari idishga solib, 100 ml (70% etil spirti + 30 ml suv) aralashmasi quyildi, 60 C da 60 daqiqa davomida suv hammomida bug'latildi. Eritmaning harorati xona haroratiga tushirildi va 24 soat ga qoldirildi. Shundan so'ng, filtr qog'oz filtri orqali filtrlendi. Filtrdan o'tgan ekstraktni liofil qutigichda quritish uchun 2 soat ga qoldiriladi.

Natijalar. Steviya quruq ekstrakti to'q jigarrang rangli quruq modda bo'lib, hidi va tami shakarni eslatadi. Suvli va spirtli ekstraktlarni ajratib olishda va saqlash sharoitini o'rganilganda tashqi omillarga o'zgarshsiz qoldi. Saqlash sharoitiga ko'ra hona haroratida besh oy davomida yaxshi saqlandi.

1-rasm. Steviya suyuq va quruq ekstrakti

Quruq ekstrakt to'q jigarrang rangli, achchiq ta'mli, o'ziga hos hidli kukunsimon modda. Quruq ekstrakt sovuq suv va spirtida sekin eriydi, issiq erituvchilarda tez eriydi, benzol, xloroform, geksanda erimaydi. Ushbu mahsulotdan 1,5 gr -15 % mahsulot olindi.

Hulosalar. Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Steviya o'simligi asosida yallig'lanishga qarshi dori vositalarini yaratish uchun ilmiy maqsadlarda foydalanish uchun istiqbolli xom ashyo bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yati:

1. A.I Joldasov, D.B Tayirova. Dorivor mavrak o'simligining tibbiyot va farmatsevtikadagi o'rni va ahamiyati \ central asian journal of education and innovation 2024 , Tom-3, №2 p 36-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682549>
2. Allanazarova Mohira Bakhtiyorovna Tayirova Dilobar Bakhtiyorovna, Shakirova Dinara Ne'matovna, Shermatova Iroda Bakhtiyorovna, Biosynthesis of silver nanoparticles using liquid extract juniperus communis l. and determining antimicrobial activities \ ijiemr .Volume 10, Issue 03, Pages: 433-435 <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>
3. Дилобар Бахтиёровна Тайирова, Хаким Рахмонович Тухтаев. [ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КВЕРЦЕТИНА В МАСЛЯНОМ ЭКСТРАКТЕ ПЛОДОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА Juniperus Communis L. МЕТОДОМ ВЭЖХ](#) \ Universum: медицина и фармакология -2023. 10 (103) 29-34. cyberleninka.ru
4. Д.Б Тайирова, И.Б кизи Шерматова, Д.Н Шакирова. ИЗУЧЕНИЯ АНТИМПКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА JUNIPERUS COMMUNIS L. \ EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, Tom 5 Volume 7 С 171-175.2022/5/27. www.in-academy.uz